
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 620.92

DOI 10.5281/zenodo.17033908

Научная статья

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАЛАНСИРОВ ПРИ ЗАРЯДКЕ LiFePO_4 АККУМУЛЯТОРОВ

USING BATTERY BALANCERS WHEN CHARGING LiFePO_4 BATTERIES

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

candidate of engineering sciences, docent,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Работа посвящена вопросам запаса электрической энергии аккумуляторами. Предметом исследования является аккумуляторный балансир. Балансиры для литий-железо-фосфатных аккумуляторов выравнивают напряжение на ячейках в сборке и блокируют его рост выше порогового значения. Они контролируют напряжение на ячейках и при достижении заданного значения инициируют включение силового ключа. В статье приведено сравнение пассивных и активных балансиров по разным критериям. Результаты анализов позволяют сделать вывод о том, что с LiFePO_4 аккумуляторами лучше применять пассивные балансиры, так как они могут поддерживать напряжение на аккумуляторной ячейке более точно.

The work is devoted to the issues of electric energy storage by batteries. The subject of the study is a battery balancer. A balancer for lithium-iron-phosphate batteries equalizes the voltage across the cells in the assembly and blocks its growth above the threshold value. They control the voltage across the cells and, when the setpoint is reached, initiate the activation of the power switch. It provides a comparison of passive and active load balancers according to different criteria. The analysis results allow us to conclude that it is better to use passive balancers with LiFePO_4 batteries, since they can maintain the voltage on the battery cell more accurately.

Ключевые слова: *литий-железо-фосфатные аккумуляторы, выравнивание, пассивный балансир, активный балансир.*

Key words: *lithium-iron-phosphate batteries, alignment, passive balancer, active balancer.*

Возникновение разброса по напряжению между ячейками АКБ в процессе ее эксплуатации может являться следствием соответствующего разброса значений емкости ячеек, а также различной скорости их саморазряда. Причиной возникновения разброса

значений этих параметров являются индивидуальные особенности аккумуляторов, входящих в ее состав. При изготовлении АКБ, конечно же, осуществляется подбор аккумуляторов с очень близкими (до 1-3 %) значениями емкости и прочих характеристик, однако практически невозможно предугадать, как будут меняться характеристики аккумулятора в процессе его старения и выработки ресурса. Кроме того, эксплуатация АКБ в критических режимах или близких к таковым негативно скажется на характеристиках аккумуляторов, но степень влияния такого рода фактора для разных экземпляров аккумуляторов будет различной.

Актуальность темы обусловлена тем, что балансиры предназначены для работы в системах с источниками бесперебойного питания, солнечно-ветровых станциях, авто- и мототехнике, электрокарах и других объектах, где необходимо обеспечить гарантированное надежное электроснабжение [1-2; 5-6; 8]. Также на сегодняшний день использование солнечной энергетики является важным фактором для быстрорастущего экономического и технологического развития многих стран по всему миру [3-4; 7; 9-10].

Несмотря на разнообразие элементов питания и аккумуляторов с разным химическим составом, литий-железо-фосфатные аккумуляторы по характеристикам стойко удерживают первенство. Удельный вес у них на 14 % выше, чем у остальных Li-ion аккумуляторов той же емкости, отличаются морозоустойчивостью и максимальной безопасностью в эксплуатации.

Целью статьи является рассмотрение особенности применения балансиров при заряде LiFePO_4 аккумуляторов.

Для начала рассмотрим роль и принцип работы балансиров. Ёмкость аккумулятора определяется емкостью той единственной ячейки из всех, которая имеет наименьшую емкость. И если у нас, допустим, первая ячейка заряжена на 50 %, а остальные на 100 %, то емкость всего аккумулятора будет составлять половину от расчетной, потому что при разряде первая ячейка отдаст 50Ач из 100Ач и высадится до нуля, остальные ячейки еще будут иметь 50 % емкости, но система защиты АКБ (BMS плата) уже отключит аккумулятор именно из-за полностью разряженной первой ячейки.

Для выравнивания напряжения на последовательно соединенных элементах питания используются балансиры. Они нивелируют естественную разницу в уровне заряда отдельных «банок», решают проблему дисбаланса, способствуют эффективному использованию АКБ и значительно продлевают срок ее службы. Балансировка актуальна для аккумуляторов любых типов при их последовательном соединении.

Как нам определить насколько заряжена каждая ячейка? Очевидный ответ – по напряжению на ней. Чем выше напряжение, тем более высокий уровень заряда. В случае литий-ионных либо литий-титанатных аккумуляторов это достаточно легко. Предположим, что для литий иона напряжение 4,1 В это 90 % емкости, 3,7 В это 50 % емкости, а 3,4 В – это 20 % емкости. Т. е. тут мы явно можем понять оставшуюся емкость по уровню напряжения. Для железофосфата же совсем другая ситуация – у него и 90 %, и 50 %, и 20 % емкости может соответствовать одному и тому же напряжению 3,3 Вольт, т. е. кривая разряда имеет длинный плоский участок (рис. 1).

Рис. 1. Кривая разряда одной ячейки

Поэтому понять, какая емкость у ячеек по напряжению на этих уровнях заряда невозможно. А как же их тогда балансировать на LiFePO_4 ? Ответ – на участках где кривая разряда не плоская. Это либо, когда остается менее 10 % заряда, либо, когда заряда более 90 %. В первом случае тип балансировки называется bottom balancing, а во втором top balancing. Вторым способ наиболее распространен. Т. е. мы должны подождать, пока ячейки не зарядятся до 90 % и выше, и только тогда начинать балансировку. Обычно это при напряжении 3,4 Вольт на ячейку и выше. Некоторые предпочитают 3,45 либо даже 3,5 В.

Типы балансиров.

Балансирующие устройства бывают:

– Пассивные – в процессе зарядки АКБ они пребывают в спящем режиме до того момента, когда напряжение элементов питания достигнет напряжения балансира. Тогда балансир включается в работу и отводит избыток емкости с заряженного элемента в виде тепла через балансировочный резистор или транзистор. В это время остальные «банки» продолжают заряжаться. В результате достигается равномерный полный заряд всех ячеек. Именно пассивные балансиры оптимально подходят для батарей LiFePO_4 , т. к. они не сокращают ресурс АКБ и не препятствуют работе БМС платы. Для их корректной работы напряжение балансира нужно выбирать чуть меньшим, чем напряжение отсечки БМС платы по верхней границе.

– Активные – для выравнивания заряда они переносят энергию к менее заряженным «банкам» от более заряженных. При этом энергия не тратится на выделение тепла, а идет непосредственно на зарядку недозаряженных элементов. Это исключает риск перегрева, но в батареях LiFePO_4 использовать активные балансиры нежелательно из-за снижения ресурса и вероятности некорректного взаимодействия с БМС платой. Работают такие балансиры и при заряде, и при разряде. Они сравнивают вольтаж 2-х ячеек, от более заряженной из них заряжают электролитический конденсатор или катушку индуктивности и передают энергию на менее заряженный аккумулятор. Аналогично выравнивается напряжение на остальных ячейках.

Принцип работы пассивных балансиров.

Пассивные системы баланса снижают зарядный ток аккумулятора, у которого наблюдается наиболее интенсивный рост напряжения. В классическом варианте это осуществляется замыканием элемента питания шунтирующим резистором R. В результате через замкнутый аккумулятор зарядный ток протекает только частично, а остальной ток идет через шунт R. Скорость заряда шунтированного аккумулятора снижается, и напряжение на нем растет медленнее. Когда напряжение заряда достигает конечного значения, на всех элементах оно оказывается практически равным.

Цена пассивных балансиров невысока, т. к. они не содержат сложных микросхем. К тому же, они компактны и незначительно влияют на удельные характеристики батареи. К недостаткам пассивных систем относят невозможность использования всего объема энергии, которую способна запасти АКБ, и рассеивание энергии в форме тепла при прохождении через шунты. В результате уменьшается КПД системы «АКБ – зарядное устройство».

Использовать пассивные балансиры рекомендуется в батареях с очень близкими по емкости аккумуляторами, т. е. применение пассивных систем баланса накладывает дополнительные требования при выборе ячеек перед комплектованием и сборкой АКБ. В идеале все элементы в сборке должны быть одинакового химического состава, равной емкости, одного производителя и даже из одной партии.

Принцип работы активных балансиров.

Активные балансиры умеют перераспределять энергию между ячейками батареи и способны работать и при разряде, и при заряде. Энергия перераспределяется от элемента с большей емкостью к элементу с меньшей емкостью. При заряде активный балансир умень-

шает зарядный ток элемента с большей емкостью и увеличивает ток заряда элемента с меньшей емкостью. При разряде наоборот: балансир берет часть энергии у элемента с большей емкостью и увеличивает его разрядный ток, уменьшая при этом ток разряда элементов с меньшей емкостью.

У активных балансиров LiFePO_4 схемы сложнее, зато выделение тепла намного меньше, чем при работе пассивных моделей. Поэтому активные системы балансировки незаметны в случаях, когда нужен балансировочный ток свыше 5 А. У таких моделей высокий КПД (более 85 %), а их способность работать при разряде позволяет не увеличивать время заряда для балансировки батареи.

Недостатками активных систем считаются высокая стоимость, сложность проектирования и изготовления. Собрать активный балансир для LiFePO_4 своими руками проблематично. Еще один недостаток активных балансиров – ощутимое потребление тока на холостом ходу. Чтобы снизить потребление тока, такие устройства делают управляемыми – с возможностью включения при необходимости.

В таблице приведено сравнение пассивных и активных балансиров по разным критериям.

Таблица 1. Сравнение пассивных и активных балансиров по разным критериям

Критерий сравнения	Пассивные	Активные
Когда выравнивают напряжение?	При заряде (на завершающей стадии зарядки).	При заряде и разряде.
Принцип определения вольтажа ячеек	По уставке балансира или с помощью внешнего контроллера, определяют усредненное напряжение для всех «банок».	Определяют усредненное значение между напряжениями элементов.
Точность балансировки	Высокая. Выравнивание начинается при разбросе 0,1 В или меньше.	Ниже. У многих моделей выравнивание начинается при разбросе 0,5 В и выше.
Траты энергии	Больше. Избыточный заряд рассеивается в виде тепла через транзисторы или балластные резисторы.	Минимальные.
Ток балансировки	Обычно малый, в зависимости от мощности балластного резистора или транзистора.	Бывает большим.

Таким образом, балансирование – это важнейший процесс в управлении LiFePO_4 батареи. Это гарантирует, что каждая ячейка аккумуляторной батареи поддерживает одинаковый уровень напряжения. Он включает в себя перераспределение заряда между отдельными элементами для предотвращения перезарядки высоковольтных элементов и чрезмерной разрядки низковольтных элементов. Этот процесс помогает максимизировать полезную емкость аккумуляторной батареи и обеспечивает безопасность во время циклов зарядки и разрядки. Батареи LiFePO_4 требуют балансировки в первую очередь из-за особенностей химического состава их элементов и влияния дисбаланса элементов на общую производительность и срок службы батареи. Для эффективного заряда LiFePO_4 необходимо поддерживать минимальный разброс напряжения между элементами. Разбаланс у них наиболее ощутим на завершающем этапе заряда, когда напряжение близится к граничному значению рабочего диапазона. Поэтому с LiFePO_4 аккумуляторами рекомендуется применять именно пассивные балансиры, так как они могут поддерживать напряжение на аккумуляторной ячейке более точно, и оно не зависит от напряжения соседних ячеек.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. 12-е изд. М.: Юрайт, 2016. 701 с.
2. Зубарев К. П., Туровец П.К., Андреева П.И. Анализ использования возобновляемых источников энергии // Перспективы науки. 2023. № 3(162). С. 108-112.
3. Канарейкин А.И. Моделирование кривой мощности солнечного модуля // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, 2021. № 10. С. 31-34.
4. Канарейкин А.И. Использование аккумуляторных балансиров в альтернативной энергетике // Наукосфера. 2025. № 1-1. С. 166-170.
5. Кузнецов В., Панькина О., Мачковская Н. Конденсаторы с двойным электрическим слоем (ионисторы): разработка и производство // Компоненты и технологии, 2005. № 50. С. 12-16.
6. Лошкарева Е.А., Канарейкин А.И. Определение температурной зависимости коэффициента заполнения солнечного элемента // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Материалы докладов. Серия: Естественные и технические науки. Калуга, 2022. С. 157-162.
7. Нижегородцев Р.М., Ратнер С.В. Тенденции развития промышленно освоенных технологий возобновляемой энергетики: проблема ресурсных ограничений // Теплоэнергетика, 2016. № 3. С. 43-53.
8. Удалов Н.С. Возобновляемые источники энергии. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. 412 с.
9. Kanareykin A.I. Determination of the shunt resistance of a solar cell from its light volt-ampere characteristic Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture // International Scientific and Practical Conference. IOP Publishing Ltd, London, 2022. P. 012185. DOI: 10.1088/1755-1315/979/1/012185.
10. Kanareykin A.I. On the correctness of calculating the Fill Factor of the solar module / IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 808 (2021) 012018. DOI: 10.1088/1755-1315/808/1/012018.

Поступила в редакцию: 01.08.2025

Принята в печать: 10.09.2025

© Канарейкин А.И., 2025.